

A GEOMETRIA ESTÁ NO AR: ALÇANDO VOOS ENTRE CONCEITOS MATEMÁTICOS E EXPERIÊNCIAS SIGNIFICATIVAS

DOI: 10.5281/zenodo.18096851

Elton Montanholi da Silva¹

elton.msilva@educador.edu.es.gov.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8208820110935896>

Camila Bruschi Tonon²

milabtonon@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0032181060106594>

Cecília Elias Calenzani³

ceciliacalenzani@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7930073752943995>

Josiane Rodrigues de Melo⁴

josiane03quimica@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2815560516895319>

Ana Paula Nunes Candido⁵

apnunes_10@hotmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4861387431415551>

Lara de Oliveira Teodoro da Silva⁶

Lara.otsilva@educador.edu.es.gov.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/8470196187952872>

Luiz Cláudio dos Santos Domingues⁷

lulamax3215@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8011260136550103>

AT03: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas

RESUMO: Diante das defasagens de aprendizagem em conteúdos geométricos oriundos de anos anteriores, desenvolveu-se uma proposta pedagógica voltada à consolidação desses conhecimentos e à ampliação da percepção dos estudantes acerca da aplicabilidade da Geometria no cotidiano. A iniciativa buscou enriquecer a visão de mundo dos alunos por meio do desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, adotando abordagens lúdicas e contextualizadas. Adotado o estudo de caso com uma metodologia qualitativa. A proposta foi organizada em três etapas, pesquisa, construção e prática, favorecendo o protagonismo discente e a aprendizagem significativa. Todo o processo foi registrado em um diário de bordo, utilizado como instrumento de acompanhamento pedagógico e de reflexão sobre as aprendizagens construídas ao longo das atividades. Ao longo do desenvolvimento, os estudantes puderam reconhecer a relevância dos conhecimentos geométricos na resolução de situações-problema do cotidiano, estabelecendo relações entre teoria e prática. Os resultados alcançados superaram as expectativas iniciais, evidenciando avanços no engajamento, na

compreensão conceitual e no desempenho dos estudantes, o que reforça o potencial pedagógico da proposta e justifica sua continuidade em anos letivos posteriores.

Palavras-chave: Geometria; Aprendizagem significativa; Raciocínio lógico-matemático; Metodologias lúdicas; Prática pedagógica.

1. INTRODUÇÃO

Buscando os postulados de Luckesi (1997, p.31), a “Educação manifesta-se como um fim em si mesma dentro de uma sociedade, como um instrumento de manutenção ou transformação social”. Nesse sentido, acredita-se que a preocupação para sua melhoria deveria ser um prazer para educandos e educadores. Buscando esse compromisso, idealizando a qualidade na educação com vistas no passado, no presente e com perspectivas futuras, com base em objetivos a serem alcançados, propõe-se desenvolver uma educação básica de qualidade, com foco no desenvolvimento e na prática do raciocínio lógico matemático.

Com base em autores como Rogers (1985) e Freire (1995), acredita-se na concepção de que o ensino por si só pode ser considerado de qualidade se oportunizar a construção do conhecimento dos indivíduos envolvidos no processo. Isso porque, por meio de mudanças de postura, permitindo que os alunos possam construir conhecimento buscando soluções contextualizadas, e, acima de tudo, respeitando a individualidade de cada estudante. Nesse contexto, o relato de prática, desenvolvido em forma de projeto chamado “A Geometria está no Ar”, foi desenvolvido nas turmas de terceira série do Ensino Médio, no segundo trimestre do ano de 2022 em uma escola pública no Estado do Espírito Santo.

O trabalho “A Geometria está no Ar” teve como objetivo a abordagem de conteúdos de anos anteriores que apresentaram defasagem, bem como a utilização de ferramentas para enriquecer a visão de mundo dos docentes, desenvolvendo de forma lúdica o raciocínio lógico matemático .

A idealização do trabalho deu-se mediante o resultado do Paebs Alfa / Paebs 2021 e do exame diagnóstico ocorrido no início do ano letivo de 2022. Com base na análise dos resultados, foram definidos os descritores/habilidades com a taxa de acerto mais baixa para serem trabalhados em forma de projeto no segundo trimestre. Buscou-se desenvolver, para isso, os temas de forma atrativa e diferenciada para que houvesse uma melhor fixação do conteúdo, ao qual no ano de 2021 os estudantes não demonstraram êxito. Os descritores do Paebs Alfa / Paebs 2021 foram: (D05) Resolver problema que envolva razões trigonométricas no triângulo retângulo (seno, cosseno e tangente); (D13) Resolver problema

envolvendo a área total e/ou volume de um sólido (prisma, pirâmide, cilindro, cone, esfera); (D02) Reconhecer aplicações de relações métricas do triângulo retângulo em um problema que envolva figuras planas e espaciais;

Os descritores da Avaliação Diagnóstica 2022 foram: (DM83) Resolver problema que envolva razões trigonométricas no triângulo retângulo (seno, cosseno e tangente); (DM84) Utilizar o cálculo da medida de volume dos principais sólidos geométricos na resolução de problemas; (DM85) Utilizar relações métricas em um triângulo retângulo na resolução de problemas (Teorema de Pitágoras).

Conforme constatado nas análises dos descritores, a área de maior defasagem identificada foi a geometria. A partir desse diagnóstico, foi idealizado o Projeto “A Geometria está no ar”, cujo objetivo era demonstrar a relevância dos conhecimentos geométricos para solucionar questões/problemas do cotidiano dos estudantes. Portanto, partiu-se de uma atividade presente no contexto da comunidade no entorno da escola, onde os jovens têm o hábito de soltar pipa, utilizando como eixo motivador e temático para ser desenvolvido.

2. METODOLOGIA

Descrever como foi feita a pesquisa, quais recursos foram usados para a coleta de dados. A pesquisa caracteriza-se como qualitativa, de natureza aplicada, com abordagem de estudo de caso. O lócus da investigação foi uma escola pública da rede estadual do Espírito Santo, envolvendo estudantes da terceira série do Ensino Médio.

O projeto foi desenvolvido ao longo do segundo trimestre letivo e estruturado em três etapas complementares:

1ª Etapa: Pesquisa

A Geometria é uma área da matemática com muitos conceitos. Alguns deles sendo simples, enquanto outros são um tanto quanto abstratos e demandam um pouco mais de atenção para serem compreendidos. No entanto, uma coisa é certa: é difícil avançar no conteúdo até que tudo isso esteja bem entendido. Por isso, para a primeira etapa foram trabalhados conceitos teóricos essenciais para que pudesse dar continuidade para as próximas etapas. Para isso, a primeira etapa do projeto deu-se por meio de aulas dialogadas no laboratório de matemática sobre geometria métrica abordando os poliedros e corpos redondos. Foram desenvolvidos os conhecimentos sobre área total e volume de prismas, pirâmides e corpos redondos.

Nessa etapa, o aluno deveria resolver e elaborar problemas que envolvessem o cálculo de áreas totais e de volumes de prismas, pirâmides e corpos redondos em situações reais (como o cálculo do gasto de material para revestimento ou pinturas de objetos cujos formatos sejam composições dos sólidos estudados), com ou sem apoio de tecnologias digitais (Figura 1).

Figura 1: Aulas no Laboratório de Matemática

Fonte: Elaborada pelos autores.

2ª Etapa: Construção

Familiarizados com o conteúdo, deu início a segunda etapa, cujo objetivo seria a construção de uma pipa. Para isso, os estudantes foram divididos em grupos de quatro componentes, onde realizaram a pesquisa e discussão sobre a construção de uma pipa, registrando todas as etapas de pesquisa em um diário de bordo eletrônico disponibilizado no Google Sala de Aula. As pipas, porém, não deveriam ser do formato tradicional e sim pipas tridimensionais, isto é, pipas em formatos de poliedros ou corpos redondos (Figura 2). O conteúdo estudado em sala de aula deveria ser aplicado na elaboração e comprovado, uma vez que as pipas voassem (Figura 3). Para isso, os estudantes tiveram um prazo de 45 dias para desenvolver o material, e comprovar o voo através de vídeo caseiro.

Figura 2: Construção das pipas

Fonte: Elaborada pelos autores.

Figura 3: Construção das pipas.

Fonte: Elaborado pelos autores.

3ª Etapa: Prática

O objetivo desse momento foi a verificação do relacionamento entre teoria e prática. Com o prazo de 45 dias para construção, o vídeo das pipas foi apresentado em sala de aula, e, com base no diário de bordo, explicarem o processo de construção da pipa, as dificuldades e êxitos para culminar no voo. O principal ponto nessa apresentação foi verificar se os alunos conseguiam aplicar os conceitos estudados (Geometria e Trigonometria) à análise do voo de suas pipas, utilizando como análise o registro em vídeo (Figura 4).

Figura 4: Apresentação em Sala de Aula

Fonte: Elaborada pelos autores.

RESULTADOS

No primeiro momento, ao explicitar como seria o Projeto e mostrar as defasagens apresentadas pelos resultados nas provas institucionais (Paebes Alfa e da Avaliação Diagnóstica) dos anos anteriores (pandêmicos ou não), dos descritores elencados, foi notório perceber a intimidação em suas feições, o que pode ser atribuído ao fato de a geometria, por si só, já constituir um conteúdo que gera apreensão. Porém, como já dito, a brincadeira de “soltar pipas” é algo comum entre os estudantes da comunidade local, logo a matemática associada a uma brincadeira que conheciam e dominavam quebrou a primeira barreira do conteúdo. Assim como destaca Smole (2007, p. 11) “Em se tratando de aulas de matemática, o uso de jogos implica uma mudança significativa nos processos de ensino e aprendizagem, que permite alterar o modelo tradicional de ensino[...]”. Associar a teoria ao lúdico pode efetivamente desconstruir barreiras e tornar o processo de aprendizagem mais prazeroso e efetivo.

De acordo com relatos do diário de bordo, na escolha das pipas, os alunos já puderam

associar a relação com o sólido geométrico que ela poderia ter. Pensaram em como medir, calcular sua área e seu volume, número de vértices, faces e arestas, entre outros. Com o passar do tempo, o que era assustador passou a ser prazeroso. Os alunos se encontravam no contra turno para consertar os erros encontrados durante a sua execução, vendo que o que pensavam ser impossível no início, já estava se concretizando.

Em seus relatos, os alunos afirmaram que não foi na primeira, nem na segunda pipa que conseguiram êxito. Um grupo relatou que ela rasgou no ar no primeiro voo; quando viram que um lado não estava proporcional ao outro, tiveram que consertar todas as falhas para conseguirem. O erro é uma ferramenta capaz de gerar questionamentos e inquietações, possibilitando um repensar durante o processo. Para Piaget (1996) o errar é parte integrante e benéfica para a aprendizagem e para o desenvolvimento cognitivo.

A participação da família foi relatada por muitos estudantes, levando e compartilhando o conhecimento matemático em forma de lazer familiar. Esse envolvimento tornou-se um momento de afeto e diversão evidenciando como a contextualização lúdica do conteúdo é capaz de unir e promover a conexão escola-família (Figura 5).

Figura 5: Relatos dos alunos no diário de bordo.

Final do diário, só queria dizer que mesmo com todo trabalho e estresse foi um bom trabalho, e todas nós do grupo demos nosso melhor, mesmo com medo de dar tudo errado, conseguimos terminar a tempo de mostrar para todos que conseguimos e ficou incrível.

Alguns comentários de grupos
Fonte: Diário de bordo "A Geometria Está no Ar"

Então no dia 18|08 depois da escola, nos reunimos todos na casa de Ana Carolina para soltarmos, escolhemos soltar lá porque o vento levantaria a pipa com mais facilidade. Fomos todos para beira da praia para subirmos a tão esperada pipa. E de primeira conseguimos colocar ela para voar.

Alguns comentários de grupos
Fonte: Diário de bordo "A Geometria Está no Ar"

Fonte: Elaborada pelos autores retirados do diário de bordo.

Foi nítida a mudança na feição nos rostos do início (quando o projeto foi apresentado) ao final do trabalho. Ao verem as pipas que estavam bem “fora do tradicional” voarem, e que foram eles que conseguiram fazê-las, através de muito estudo e discussão em grupo foi algo prazeroso e positivo. Qualquer um poderia fazer quaisquer perguntas sobre elas, que saberiam

responder, pois tinham sido eles que as fizeram, e tinham conhecimento de todas etapas, erros e acertos, evidenciando que o projeto foi inesquecível e que o conteúdo foi compreendido (Figura 6).

Figura 6: O êxito do voo

Fonte: Elaborada pelos autores.

O resultado final foi muito além do esperado, pois em suas apresentações, os alunos demonstraram aprendizados no conteúdo proposto. Durante a elaboração do produto, puderam fazer várias tentativas, pois o material para a construção era algo acessível e de seu cotidiano (varetas de bambu, linha, cola e papel de seda). Os alunos trabalharam em conjunto envolvendo não somente o grupo como familiares e pessoas de suas comunidades. Demonstrando também que o aprendizado não ficou fixado apenas para o projeto. Por se tratar de uma Avaliação, mais de 90% dos alunos conseguiram êxito no conteúdo e no trimestre. A pedido deles, um festival de pipas foi organizado para mostrar para a comunidade escolar o material que produziram e o real voo delas. O que tornou-se um incentivo para os próximos alunos e a continuação deste projeto no ano seguinte.

Gráfico 1: Avaliação quantitativa do projeto

Fonte: SEGES 2022

Gráfico 2: Avaliação do conteúdo de Geometria

Fonte: SEGES 2022

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do percurso desenvolvido, a experiência relatada evidenciou que a utilização de práticas pedagógicas contextualizadas e significativas podem contribuir de forma efetiva para a superação de defasagens de aprendizagem em Geometria. Ao articular conteúdos matemáticos a elementos do cotidiano dos estudantes, foi possível promover maior engajamento, favorecer a construção do conhecimento e fortalecer a relação entre teoria e prática. Os resultados alcançados demonstram que propostas dessa natureza potencializam não apenas o desempenho acadêmico, mas também a autonomia, a cooperação e a valorização do saber matemático para além do espaço escolar.

Assim, a experiência reafirma a importância de metodologias que considerem o contexto sociocultural dos alunos e se apresenta como uma alternativa viável e inspiradora para o ensino de Geometria na Educação Básica, podendo ser adaptada e ampliada em diferentes realidades educacionais.

REFERÊNCIAS

- FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974.
- FREIRE, P. Educação de adultos: algumas reflexões. **Educação de Jovens e Adultos: teoria, prática e proposta**, v. 6, 1995.
- LUCKESI, C.C. **Avaliação da aprendizagem escolar**. 14. ed. São Paulo: Cortez, 1997.

PIAGET, J. **Construção do real na criança**. Ática; 3ª edição, 1996.

ROGERS, C. **Liberdade de aprender em nossa década**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1985.

SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignez; CÂNDIDO, Patrícia. **Jogos de Matemática de 1º a 5º ano**. Kátia Stocco Smole, Maria Ignez Diniz, Patrícia Cândido. Porto Alegre: Artmed, 2007.